

FARZAND TARBIYASIGA DOIR TARIXIY TAJRIBALAR (MAVLONA JALOLIDDIN RUMIY ASARLARI MISOLIDA)

Qarshiboyeva Maftuna Komiljon qizi-

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15359989>

Annotatsiya. Keltirilayotgan maqola mazmuni shundan iboratki, Jaloliddin Rumiyning asarlari asosida inson hayotining asosiy bo‘g‘ini va mazmuni hisoblangan farzand va uning tarbiyasiga shaxsiyatiga qaratilayotgan tarixiy fikrlar va tajribalar haqida so‘z boradi. Allomalarning farzandning go‘daklik davridanoq to‘g‘ri parvarish qilish haqida ma‘lumotlar yoritilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, shaxsiyat, psixologiya, bozorboq tarbiya, zo‘ravonlik, tanbeh, farzand tarbiyasidagi muammolar, tarbiyaning ilk bosqichi, qat‘iylik va mehr

Аннотация. В данной статье речь идет о том, что на основе произведений Джалалиддина Руми рассматриваются исторические взгляды и опыт, связанные с ребенком и его воспитанием, как важнейшим звеном и содержанием человеческой жизни. Освещаются мысли ученых о правильном уходе за ребенком с самого раннего возраста

Ключевые слова: воспитание, личность, психология, рыночное воспитание, насилие, наказание, проблемы в воспитании детей, начальный этап воспитания, строгость и любовь

Annotation. This article discusses historical perspectives and experiences related to the child and their upbringing—considered a fundamental part and essence of human life—based on the works of Jalaluddin Rumi. It highlights scholars' views on the importance of proper care and nurturing from early childhood

Keywords: upbringing, personality, psychology, market-oriented upbringing, violence, punishment, problems in child upbringing, early stage of upbringing, discipline and affection.

Barcha davrlarning eng dolzarb va qiziqarli mavzulari hisoblangan farzand va uning tarbiyasidir. Ruhiy tadqiqot natijalariga ko‘ra, inson fe‘l-atvorining 80 foizi u 5 yoshgacha bo‘lgan davrda shakllanib ulgurar ekan. Ayni shu davrda ota-onaning tarbiyadagi e‘tibori, oilaviy muhitning sog‘lomligi farzand kamolida katta ahamiyat kasb etadi. Statistik ma‘lumotlarga qaraganda, mamlakatimiz aholisining 64 foizini yoshlar tashkil etadi. Ularning ulg‘ayib, komil inson bo‘lishlari uchun davlatimizda barcha zarur moddiy va ma‘naviy yaratilgan. O‘smirlarni sog‘lom o‘sib-ulg‘ayishi, ilm olishi, kasb-hunar egallashi uchun katta imkoniyat va sharoitlar yaratilmoqda. Amalga oshirilayotgan ishlarning esa sanog‘iga yetib bo‘lmaydi. Xususan, ta‘lim olish, sport bilan shug‘illanish, turli to‘garaklarda ishtirok etish va boshqa bir qancha imkoniyatlar yaratilgan. Ko‘plab sport inshootlari, dam olish va istirohat maskanlarini barpo etib, yoshlar ehtiyoriga topshirildi. Faqat, bola zimmasiga bu imkoniyatlardan to‘g‘ri va oqilona foydalana olish mas‘uliyatini yuklaydi Farzand tarbiyasi haqida ko‘plab buyuk allomalar, mutafakkirlar, din arboblari va faylasuflar o‘z davrida chuqur fikrlar bildirgan. Ularning asarlarida tarbiya masalasi markaziy o‘rin egallagan. *Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Maxmud Qoshg‘ariy, Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino ‘Tib qonunlari, Donishnoma’*, Jaloliddin Rumi ‘Masnaviy Ma‘naviy’-Farzand muhabbat, mehr va sabr bilan tarbiyalanishi kerak. Ota-ona bolaga mustaqil shaxs sifatida qarashi lozim-degan

fikrlarni bildirish o'tganlar. Rumiyning farzand tarbiyasi haqidagi fikrlari, asosan, insonning ichki dunyosi, ruhiy kamolot va muhabbat asosida shakllangan. U o'z asarlarida (ayniqsa, "Masnaviy Ma'naviy" va boshqa she'riyati orqali) tarbiyani chuqur falsafiy va ma'naviy jihatdan yoritadi. Quyida Rumiyning farzand tarbiyasiga doir asosiy fikrlarini qisqacha ko'rib chiqamiz. Farzand guldur u ehtiyotkorlik bilan parvarish qilishini kerak, bola – bu Yaratganning ishonib topshirgan ne'matidir. Unga shafqat va mehr bilan muomala qilish, uni hayotga tayyorlash kerak. *Muhabbat ila boqsang, tosh ham gullaydi."*

Farzandni zo'rlik, tahdid yoki qattiq tartib orqali emas, balki mehr, sabr va tushunish bilan tarbiyalash kerakligini u doimo urg'ulaydi. Rumiyning nazarida, ota-ona avvalo o'zini tarbiyalashi, o'z ruhini poklashi kerak. Chunki farzand ota-onaning aksidir. Farzand tarbiyasi bu – amalda ko'rsatishdir, so'z bilan emas *olangni o'zing kabi o'rgatma – u boshqa zamon uchun yaratilgan."*

Bu g'oya juda chuqur: Rumi farzandni zamon bilan birga ulg'ayishga, yangiliklarni qabul qilishga, mustaqil fikrlashga undaydi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, oilamizning yoshi ulug'lari bugungi davr yoshlariga taqqoslash usulida ko'plab tanbehlar va taqiqlar berishadi. Yuzaga kelgan muammo yoki qiyin holatlar uchun farzandlar bilan o'zaro mashatlashib fikrlari eshitmog'i lozimdir. Zero, bu holatlar shu davrda shu yoshlar bilan birga yashamoqda. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, buyuk allomalarning farzand tarbiyasi borasidagi fikrlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ular tomonidan ilgari surilgan qarashlar zamonaviy tarbiya tizimida qo'llanilsa, ma'naviy yetuk, bilimli, sog'lom avlodni voyaga yetkazish mumkin bo'ladi. Tarbiya bu – faqat bir jarayon emas, balki butun jamiyatning ma'naviy yuksalishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qarshiboyeva, M. K. (2024). Maqom san'ati va uning maktab darsliklarida o'qitilishining maqsad mazmuni. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 32-35
2. O'QUVCHILARNING ESTETIK TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHDA KITOB VA KITOBXONLIKNING AHAMIYATI O'RNI Qarshiboyeva Maftuna Komiljon qizi Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti doktoranti
3. Feruza Nizamova, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi "O'zbek va xorijiy tillar" kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari nomzod 'Farzand tarbiyasi haqida'
4. Mas'naviy Ma'naviy. J Rumiyy
www.natlib
5. Mavlono Jaloliddin Rumiyy. Metodik-bibliografik qo'llanma. Tuzuvchi U. Teshaboyeva. — T.: 2007.-B.21